

Aktuelle Entwicklungen im Recht des ländlichen Raums

Länderbericht Deutschland¹

Hendrik Kurth / Anna-Lena Poppe
Rechtsanwalt / Dr., Rechtsreferendarin

Abstract

This report deals with the topics of the 'Organisation and implementation of agricultural activity', the 'Position of farmers in the value chain', the 'Rural area', the 'European Green Deal, environmental protection on farms, combating climate change, including organic farming, renewable energies, water law and animal welfare' and the 'Implementation of the CAP 2023' for the past period from 2019 to 2023.

Ce rapport aborde les thèmes de « l'organisation et la mise en œuvre de l'activité agricole », de « la place des agriculteurs dans la chaîne de valeur », du domaine thématique « espace rural », du « deal vert européen (Green Deal) », de la protection de l'environnement dans les exploitations agricoles, de la lutte contre le changement climatique, y compris l'agriculture biologique, les énergies renouvelables, la législation sur l'eau et le bien-être des animaux » ainsi que de « la mise en œuvre de la PAC 2023 » pour la période écoulée de 2019 à 2023.

Zusammenfassung

Für den zurückliegenden Berichtszeitraum 2019 bis 2023 zeigt sich bezüglich der Organisation und Durchführung der landwirtschaftlichen Tätigkeit einerseits ein legislativ bedingter erhöhter Aufwand zulasten der Betriebe, da in organisatorischer Hinsicht mehr Anforderungen gestellt werden (Agrarstatistik, Umsatzsteuerpauschalierung und Aufzeichnungsvorgaben für Tierhalter). In Sachen Durchführung müssen die strengeren Vorgaben des Pflanzenschutzes und der Vorgaben zum Schutz von Insekten im Bundesnaturschutzgesetz eingehalten werden. Die legislative Umsetzung der Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts betreffend das Verbot der Tötung von männlichen Hühner-Küken ist hierbei sowohl für den Praktiker² als auch im Kontext der Tierwohl-Diskussion von hervorragender Bedeutung.

Hinsichtlich der Stellung der Landwirte in der Wertschöpfungskette ist das Gesetz zur Stärkung der Organisationen und Lieferketten im Agrarbereich hervorzuheben, das die UTP-Richtlinie in Deutschland umsetzt. Es regelt zum einen Anerkennung und kartellrechtliche Freistellung von Agrarorganisationen und zum anderen Verbote unlauterer Handelspraktiken.

¹ Der Länderbericht wurde für die Kommission III am XXXI. Europäischen Agrarrechtskongress mit Kolloquium des CEDR vom 06.-09. September 2023 in Cardiff verfasst. Der Beitrag gibt den Rechtsstand von August 2023 wieder.

² In diesem Bericht wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Die gewählte männliche Form schließt jedoch Personen jeglichen Geschlechts gleichberechtigt ein.

Betrachtet man die gesetzgeberische Tätigkeit betreffend die ländlichen Räume, fällt die Kontinuität der Bereitstellung diverser Fördermöglichkeiten für den ländlichen Raum, die Befassung mit den notwendigen Anpassungen aufgrund der Energiewende, als auch der bauordnungsrechtlichen Steuerungsmechanismen im ländlichen Raum (Änderungen im Raumordnungsgesetz und im Baugesetzbuch) ins Auge. Auch die Adressierung des Klimawandels flankiert von weiteren Vorgaben im Bundesnaturschutzgesetz zeichnen die aktuellen Entwicklungen aus.

Im Klimaschutzrecht stellt das Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) den wichtigsten Rechtsakt dar. Eine gegen das KSG erfolgreich erhobene Verfassungsbeschwerde sorgte für eine besondere Entwicklung der deutschen Verfassungsrechtsdogmatik. Das Bundesverfassungsgericht erklärte: *„Das Grundgesetz verpflichtet unter bestimmten Voraussetzungen zur Sicherung grundrechtsgeschützter Freiheit über die Zeit und zur verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen über die Generationen. Subjektivrechtlich schützen die Grundrechte als intertemporale Freiheitssicherung vor einer einseitigen Verlagerung der durch Art. 20 a GG aufgegebenen Treibhausgasreduzierungslast in die Zukunft. Auch der objektivrechtliche Schutzauftrag des Art. 20 a GG schließt die Notwendigkeit ein, mit den natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie der Nachwelt in solchem Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende Generationen diese nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltensamkeit weiter bewahren könnten.“*³

Verfolgt man die Änderungen im Wasserrecht, kann hier an die skizzierten gestiegenen Vorgaben für den Praktiker angeknüpft werden, der hinsichtlich des Wasserschutzes (im Rahmen von Düngung und Pflanzenschutz) neue Vorgaben bei seiner Tätigkeit zu berücksichtigen hat.

Die Umsetzung der „GAP 2023“ erfolgt auf Bundesebene im Wesentlichen durch das Gesetz zur Durchführung der im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik finanzierten Direktzahlungen sowie durch das Gesetz zur Durchführung der im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik geltenden Konditionalität. Umsetzungsschwierigkeiten konnten bislang im Bereich der Regelungen zur Wiederansaat von Dauergrünland ausgemacht werden. Darüber hinaus werden die Ökoregelungen teilweise sehr zurückhaltend in Anspruch genommen, weshalb für 2024 bereits Anpassungen geplant sind. Im Rahmen der zweiten Säule führt das New Delivery Model zur Schaffung von Landes-ELER-Gesetzen.

A. Organisation und Durchführung der landwirtschaftlichen Tätigkeit in einem Betrieb (Hendrik Kurth)

1. Agrarstatistikgesetz

Im Hinblick auf die Agrarstrukturerhebung 2023 ergab sich die Notwendigkeit einer Anpassung des Gesetzes. Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2021/2286 der Kommission vom 16. Dezember 2021 gemäß der Verordnung (EU) 2018/1091 des Europäischen Parlaments und des Rates über integrierte Statistiken zu landwirtschaftlichen Betrieben enthielt hierfür die Liste der Variablen und der zu liefernden Daten. Die Anpassung erfolgte durch das 5. Gesetz zur Änderung des Agrarstatistikgesetzes und

³ BVerfG, Beschl. v. 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 288/20 = NVwZ 2021, 951 (Leitsatz 4).

des Lebensmittelspezialitätengesetzes (Gesetz vom 14.11.2022 – BGBl. I 2022, Nr. 44 vom 18.11.2022, S. 2030, Inkrafttreten: 19.11.2022).

Die Anpassung an Vorschriften des EU-Rechts wurde erreicht durch eine Erweiterung der Agrarstrukturerhebung um zusätzlich verpflichtende Merkmale u.a. in den Bereichen Bewässerung, Bodenbewirtschaftungspraktiken sowie Maschinen und technische Einrichtungen. Darüber hinaus erfolgten Anpassungen auch infolge nationalem Datenbedarfs in den Bereichen der Flächenerhebung, des Torfabsatzes sowie Tierhaltungsverfahren, zum Wirtschaftsdüngermanagement und zur Ausbringung von mineralischen und organischen Düngemitteln.

2. Umsatzsteuersteuergesetz

Durch die Novellierung des Umsatzsteuergesetzes vom 21. Dezember 2021 (BGBl. I Nr. 86, vom 29. Dezember 2021) hat sich seit dem 01.01.2022 die Umsatzpauschalierung für land- und forstwirtschaftliche Betriebe geändert. Eine Umsatzsteuerpauschalierung darf von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben nur noch dann zur Anwendung kommen, wenn im vorausgehenden Kalenderjahr der Umsatz weniger als 600.000 € betrug.

Des Weiteren wurde eine Absenkung des Pauschalsatzes von 10,7 % auf 9,5% vorgenommen und eine jährliche Überprüfung eingeführt. Grund für die Änderung ist die unionsrechtlich gebotene Anpassung des Durchschnittssatzes für Pauschallandwirte auf 9,5 Prozent und eine gesetzliche Festschreibung der Berechnung.

3. Agrarstrukturgesetze

Die Bundesländer Baden-Württemberg (ASVG) und Bayern (Bay AGrG) haben bereits ein Agrarstrukturgesetz zur Steuerung des landwirtschaftlichen Bodenmarktes; in den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen existieren bislang nur Entwürfe.

4. Grunderwerbsteuergesetz

Durch die Änderung in § 1 Abs. 2 a des Grunderwerbsteuergesetzes durch das Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. 2021 Teil I Nr. 23, Seite 986) wird der Anteil beim Share-Deal, der grundsteuerfrei übernommen werden kann, von 95 % auf 90 % reduziert.

5. Seefischereigesetz

In § 28a SGB IV wurde aufgrund Art. 2 des 4. Gesetzes zur Änderung des Seefischereigesetzes (4. SeeFischGÄndG, G. v. 26.05.2021 BGBl. I S. 1170 (Nr. 26); Geltung ab 01.06.2021) Absatz 9a hinzugefügt, womit, um sicherzustellen, dass auch die Beschäftigten in der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft krankenversichert sind, Arbeitgeber seit dem 01.01.2022 verpflichtet sind, im DEÜV (Datenerfassungs- und Übermittlungsverordnung-) Meldeverfahren anzugeben, wie diese Beschäftigten für die Dauer ihrer Anstellung krankenversichert sind. Im Bereich Landwirtschaft betrifft dies z.B. Erntehelfer, für diese müssen nunmehr Nachweise über eine beispielsweise private Erntehelfer-Krankenversicherung in die Lohnunterlagen aufgenommen werden.

6. Fortbildungsordnung für Meisterprüfungen

Bereits im September 2021 traten neue Fortbildungsordnungen für Meisterprüfungen in Berufen der Milchwirtschaft in Kraft (Molkereimeister/in – Bachelor Professional in der Milchwirtschaft; Milchwirtschaftliche/r Labormeister/in – Bachelor Professional im milchwirtschaftlichen Laborwesen). In der Verordnung wurden neue formale und rechtliche Vorgaben des Bundes umgesetzt.⁴

7. Thünen-Studie zur Lebenssituation von Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben

Eine von April 2019 bis Januar 2023 durchgeführte Studie⁵ vom Thünen-Institut für Betriebswirtschaft und Lehrstuhl für Soziologie Ländlicher Räume der Universität Göttingen über die Lebenssituation von Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben ergab, „dass die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz in der Landwirtschaft noch nicht umfänglich verwirklicht ist und die traditionelle Rollenverteilung auch im Privatleben vieler befragter Frauen Bestand hat“.⁶

Bezüglich der Betriebsleitung zeigt die Statistik, dass im Jahr 2020 fast 90 % der landwirtschaftlichen Betriebe von Männern geleitet wurden. Bei der vorgesehenen Hofnachfolge beträgt der Frauenanteil rund 18 %.⁷ Deutschland nimmt im europäischen Vergleich einen hinteren Rang ein. Allerdings besteht eine geringe Tendenz zu mehr weiblicher Hofnachfolge und Existenzgründerinnen für landwirtschaftliche Betriebe.⁸

8. De-minimis Beihilfen

Die Verordnung zur Gewährung einer außergewöhnlichen Anpassungsbeihilfe für Erzeuger in bestimmten Agrarsektoren (Agrarerzeugeranpassungsbeihilfenverordnung – AgrarErzAnBeihV, vom 27. Juli 2022 (BAnz AT 27.07.2022 V1), die durch Artikel 3 der Verordnung vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 7) geändert worden ist, gewährt landwirtschaftlichen Unternehmen in Sektoren, die besonders von den Preissteigerungen bei Energie-, Futter- und Düngemitteln infolge des Krieges gegen die Ukraine betroffen sind, mit insgesamt 180 Mio. Euro unbürokratische Unterstützung. Mit den Hilfsmaßnahmen sollen Betriebe in den Sektoren der Nahrungsmittelproduktion unterstützt werden, bei denen eine negative Gewinnänderung durch die Folgen des Ukrainekrieges ermittelt wurden.

Um landwirtschaftliche Betriebe zu unterstützen, welchen es nach starken Regenfällen und Hochwasser an Futter für ihre Tiere mangelte, konnten diese gemäß der 3. Verordnung zur Änderung der Direktzahlungen-Durchführungsverordnung v. 11.04.2022 BAnz AT 13.04.2022, auch ökologische Vorrangflächen zur Gewinnung von Futter nutzen.

⁴ Vgl. Verordnung über die Meisterprüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss Molkereimeister – Bachelor Professional in Milchtechnologie und Molkereimeisterin – Bachelor Professional in Milchtechnologie (Molkereimeister-Prüfungsverordnung – MolkMeistPrV) v. 7. September 2021 (BGBl. I, S. 4204).

⁵ Davier, von/ u.a., Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland – Leben und Arbeit, Herausforderungen und Wünsche, bislang unveröffentlicht: https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn065997.pdf (zuletzt abgerufen am 15.08.2023).

⁶ Davier, von/ u.a., a.a.O., S. vi.

⁷ Davier, von/ u.a., a.a.O., S. v.

⁸ Davier, von/ u.a., a.a.O., S. 6.

9. Pflanzenschutzanwendungsverordnung und Insektenschutz

Gemäß der 5. Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung (in Kraft getreten am 8. September 2021) wurde eine deutliche Reduktion des Pestizid-Einsatzes im Rahmen des Aktionsprogramms Insektenschutz der Bundesregierung vorgesehen, ebenso wie ein Ausstieg aus der Anwendung von Glyphosat bis Ende 2023.

Seit März 2022 gelten neue Regeln zum Natur- und Insektenschutz über das „Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland und zur Änderung weiterer Vorschriften“ (BNatSchGuaÄndG, G. v. 18.08.2021 BGBl. I S. 3908 (Nr. 59); Geltung ab 01.03.2022). Die neuen Regelungen zum Naturschutz sind Teil des Gesetzes zum Schutz der Insektenvielfalt. Mit dem novellierten Bundesnaturschutzgesetz werden bestimmte Rückzugsgebiete als zusätzliche Biotoptypen gesetzlich geschützt (artenreiches Grünland, Streuobstwiesen, Steinriegel und Trockenmauern), der Einsatz diverser Biozide verboten und in ökologisch besonders sensiblen Bereichen strengere Vorgaben für den Insektenschutz etabliert. Darüber hinaus werden schädliche Auswirkungen von Lichtverschmutzung auf Insekten verhindert, indem in Naturschutzgebieten ein grundsätzliches Verbot für neue Straßenbeleuchtungen und Leuchtreklamen gilt.

10. Arzneimittelgesetz

Mit dem 17. Gesetz zur Änderung des Arzneimittelgesetzes (17. AMGÄndG; G. v. 10.08.2021 BGBl. I S. 3519 (Nr. 53); Geltung ab 01.11.2021), das insbesondere Halter von Masttieren betrifft, wurde die Meldevorschriften für den Einsatz von Antibiotika verschärft. Tierhalter werden damit nicht nur zur Meldung der Anwendung von Arzneimitteln verpflichtet, die antibakteriell wirksame Stoffe enthalten, sondern auch zur Meldung verpflichtet, wenn keine Anwendung solcher Arzneimittel erfolgt ist. Die Einführung der Verpflichtung zur Meldung auch der Nichtanwendung von antibiotischen Tierarzneimitteln dient daher der Verbesserung der Datengrundlage, indem die Daten für die bundesweiten Kennzahlen vollständiger erhoben werden. Das Gesetz dient vorrangig dem Ziel, den Antibiotikaeinsatz insgesamt zu minimieren und damit Antibiotikaresistenzen vorzubeugen.

Zum 28. Januar 2022 trat in Deutschland ein neues, eigenständiges Tierarzneimittelgesetz (TAMGG. v. 27.09.2021 BGBl. I S. 4530 (Nr. 70); Geltung ab 28.01.2022,) in Kraft, welches auf nationaler Ebene regelte, was nicht bereits durch die VO 2019/6 ohnehin unmittelbar galt. Mit dem neuen TAMG wurden getrennt alle Regelungen für den Veterinärbereich in einem Gesetz erfasst. Dieses Gesetz dient der Durchführung der Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über Tierarzneimittel und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/82/EG (ABl. L 4 vom 7.1.2019, S. 43; L 163 vom 20.6.2019, S. 112; L 326 vom 8.10.2020, S. 15; L 241 vom 8.7.2021, S. 17).

Seit 01.01. 2023 gilt inzwischen das geänderte Tierarzneimittelgesetz (TAMG) (geändert durch Artikel 1 v. 21.12.2022 BGBl. I S. 2852). Ziel der Änderung ist es, den Einsatz von Antibiotika in landwirtschaftlichen Betrieben weiterhin besser zu erfassen und zu reduzieren. Neu ist die Festschreibung eines Reduktionsziels für Antibiotika. Das Ziel von minus 50 Prozent für Antibiotika entspricht der sogenannten „Farm-to-Fork-Strategie“ der Europäischen Kommission.

11. Tierhaltungskennzeichnung

Das Gesetz zur Kennzeichnung von Lebensmitteln mit der Haltungsform der Tiere, von denen die Lebensmittel gewonnen wurden.⁹ Ziel der Bundesregierung war es, eine verbindliche Tierhaltungskennzeichnung einzuführen und in diesem Kontext die tierhaltenden Betriebe dabei zu unterstützen, die Nutztierhaltung in Deutschland im Sinne einer artgerechten Tierhaltung umzubauen. Das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz sieht die schrittweise Einführung einer Kennzeichnungspflicht für Lebensmittel tierischen Ursprungs vor, beginnend mit frischem Fleisch von Schweinen im Alter von zehn Wochen bis zur Schlachtung (Mastschweine), eine Kennzeichnung der Haltungsform mittels tierschutzrelevanten Kriterien wie Platz und Außenkontaktkontakt, eine Mitteilungspflicht tierhaltender Betriebe zur nachfolgenden Registrierung und Überwachung durch zuständige Behörde sowie Bußgeldvorschriften. Da die Umstellung auf die nach dem Tierhaltungskennzeichnungsgesetz vorgesehenen Haltungsformen einen Umbau der baulichen Anlagen zur Tierhaltung erfordern kann, wird der o.g. Gesetzentwurf durch den Beschluss des Gesetzes zur Erleichterung der baulichen Anpassung von Tierhaltungsanlagen an die Anforderungen des Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes flankiert.¹⁰ Danach soll der Umbau von Ställen bauplanungsrechtlich erleichtert werden. Mit dem Gesetz zur Erleichterung der baulichen Anpassung von Tierhaltungsanlagen an die Anforderungen des Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes soll § 245a BauGB ergänzt werden. Dementsprechend soll es für Landwirte künftig einfacher werden, Ställe an die tiergerechteren Haltungsformen anzupassen.

12. „Küken-Töten“

Mit dem Gesetz zur Änderung des Öko-Landbaugesetzes, des Öko-Kennzeichengesetzes und des Gesetzes zur Änderung des Tierschutzgesetzes (Gesetz vom 18.06.2021, BGBl. 2021 Teil I, Nr. 34 vom 25.06.2021, S. 1826) wurde ein Verbot des Tötens von geschlüpften Eintagsküken geregelt, welches zum 01.01.2022 in Kraft getreten ist. Ab 2024 wird zudem das Töten von Hühnerembryonen im Ei nach dem 6. Bebrütungstag untersagt. Mit dem Verbot des Kükentötens folgt der Gesetzgeber dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts¹¹.

13. Tiertransportgesetz

Zum 01.01.2022 erfolgte eine Änderung der Tierschutz-Transportverordnung (durch Artikel 2 V. v. 25.11.2021 BGBl. I S. 4970), wonach innerstaatliche Transporte von Schlachttieren nicht länger als 4,5 Stunden dauern, sofern nicht sichergestellt ist, dass die Außentemperatur während der Beförderung zu keinem Zeitpunkt mehr als 30 Grad Celsius beträgt.

14. Tierzuchtgesetz

Auf Grund der Verordnung (EU) 2016/1012 erfolgte die Anpassung des Tierzuchtgesetzes (TierZNOG) vom 18. Januar 2019 (BGBl. I S. 18 mit Wirkung zum 25.01.2019). Geändert wurde vor allem das Anerkennungsverfahren von Zuchtverbänden oder Zuchtunternehmen.

⁹ Tierhaltungskennzeichnungsgesetz, TierHaltKennzG; s. Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 07.12.2022 BT-Drs. 20/4822.

¹⁰ BT-Drs. 20/4822, S. 98, 113.

¹¹ BVerwGE 166, 32

15. Afrikanische Schweinepest

In Deutschland sind Fälle der ASP bei Wildschweinen in Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern aufgetreten. Am 15. Juli 2021 wurde das Virus erstmals bei gehaltenen Schweinen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg und Niedersachsen nachgewiesen. Seinerzeit in diesem Zusammenhang vorgenommene behördliche Maßnahmen und eingerichtete Sperrzonen sind aufgehoben worden.¹² Es gilt die Verordnung zum Schutz gegen die Schweinepest und die Afrikanische Schweinepest (SchwPestV 1988 in der Fassung vom 08.07.2020).

16. Jagdrecht

Änderungen im Bereich des Jagdrechts erfolgten nur in den Landesjagdgesetzen, nicht im Bundesjagdgesetz. Im Niedersächsischen Jagdgesetz sind seit dem 15.07.2022 Goldschakal, Wolf und Wolfs-hybride in § 5 (dem Jagdrecht unterliegende Tierarten) aufgenommen worden. Sachsen hat bereits 2012 den Wolf unter das Jagdrecht gestellt. Im Freistaat Sachsen werden Schäden an Nutztieren, bei denen der Wolf mit hinreichender Sicherheit als Verursacher festgestellt werden kann, auf Grundlage von § 40 Abs. 6 SächsNatSchG finanziell ausgeglichen (VwV Wolf). Dies gilt für alle Nutztierarten.

B. Stellung der Landwirte in der Wertschöpfungskette, Genossenschaften, Organisationen, Verträge und Agrar- und Lebensmittelrecht (*Anna-Lena Poppe*)

1. Agrarorganisationen-und-Lieferketten-Gesetz

a) Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/633

Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/633 (UTP-Richtlinie) erfolgte in Deutschland¹³ durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Agrarmarktstrukturgesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1278), indem es durch Regelungen zu unlauteren Handelspraktiken erweitert wurde. Um den erweiterten Anwendungsbereich gegenüber dem bis dahin geltenden Agrarmarktstrukturgesetz deutlich zu machen, wurde es gleichzeitig durch Neufassung vom 24. August 2021 (BGBl. I S. 4036) in das Gesetz zur Stärkung der Organisationen und Lieferketten im Agrarbereich (Agrarorganisationen-und-Lieferketten-Gesetz – AgrarOLkG) umbenannt.¹⁴ Das Gesetz wird durch die Verordnung zur Stärkung der Organisationen und Lieferketten im Agrarbereich (Agrarorganisationen-und-Lieferketten-Verordnung – AgrarOLkV) vom 11. Oktober 2021¹⁵ konkretisiert.

b) Agrarorganisationen

Teil 2 des AgrarOLkG regelt die staatliche Anerkennung und die kartellrechtliche Freistellung von Agrarorganisationen (legaldefiniert in § 1 Abs. 1 Nr. 1 AgrarOLkG). Dieser Teil hat sich durch die Gesetzesänderungen im Berichtszeitraum nur unwesentlich geändert. Hauptsächlich betreffen die Änderungen Verordnungsermächtigungen.

¹² <https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/tiergesundheit/tierseuchen/asp.html> (zuletzt abgerufen am 15.08.2023).

¹³ Ausführlich zur Umsetzung *Pichler*, Die Umsetzung der UTP-Richtlinie ins deutsche Recht – Überblick über ein ordnungspolitisches Ungetüm, NZKart 2021, 537 (537 ff.).

¹⁴ BR-Drs. 3/21, S. 1.

¹⁵ BGBl. I S. 4655.

c) Unlautere Handelspraktiken

Teil 3 des AgrarOLkG stellt die Umsetzung der UTP-Richtlinie dar und regelt mithin Verbote bestimmter unlauterer Handelspraktiken in Geschäftsbeziehungen zwischen Käufern und Lieferanten in der Lebensmittellieferkette.

Das AgrarOLkG trifft in Bezug auf unlautere Handelspraktiken folgende Regelungen:

- § 11 Zahlungsfristen für den Käufer von Agrarerzeugnissen
- § 12 Regulierung von Vereinbarungen über das Zurückschicken nicht verkaufter Erzeugnisse
- § 13 Regulierung von Vereinbarungen einer kurzfristigen Beendigung des Vertrages über den Kauf von verderblichen Erzeugnissen
- § 14 Regulierung von Vereinbarungen von Zahlungen oder Preisnachlässen für die Lagerung von Erzeugnissen
- § 15 Regulierung von Vereinbarungen über einseitige Vertragsänderung
- § 16 Regulierung von Vereinbarungen über die Kostenübernahme durch den Lieferanten
- § 17 Vereinbarung über Zahlungen oder Preisnachlässe für die Listung von Erzeugnissen
- § 18 Verbot der Androhung von Vergeltungsmaßnahmen
- § 19 Pflicht zur Bestätigung des Vertragsinhalts
- § 20 Verbot mangels Vereinbarung unlauterer Handelspraktiken
- § 21 Pflicht zur Vorlage einer Zahlungen- und Kostenschätzung

Abweichungen trifft die deutsche Richtlinienumsetzung folgende:

- Keiner Ausnahme bedurfte es für die in Art. 3 Abs. 1 UAbs. 3 Spiegelstrich 3 der Richtlinie (EU) 2019/633 erwähnten Verträge über Trauben und Most zur Weinerzeugung, da nach der Richtlinie Voraussetzung ist, dass vor dem 1. Januar 2019 Musterverträge für allgemein verbindlich erklärt wurden. Solche Allgemeinverbindlichkeitserklärungen gibt es in Deutschland nicht.¹⁶
- Die Richtlinie erlaubt den Mitgliedstaaten in begründeten Ausnahmefällen kürzere Stornierungsfristen vorzusehen. Es wird kein Anlass gesehen, von dieser Ermächtigung Gebrauch zu machen. Der Lieferant sollte im Fall einer kurzfristigen Beendigung bei allen verderblichen Erzeugnissen ausreichend Zeit haben, einen anderen Abnehmer zu suchen.¹⁷

d) Gestaltung von Vertragsbeziehungen zwischen Erzeugern und Verarbeitern von Agrarerzeugnissen

§ 53 Abs. 1 AgrarOLkG regelt eine Verordnungsermächtigung des Bundesministeriums für Ernährung

¹⁶ BR-Drs. 3/21, S. 45.

¹⁷ BR-Drs. 3/21, S. 46.

und Landwirtschaft zur Durchführung unionsrechtlicher Bestimmungen über die Gestaltung von Vertragsbeziehungen zwischen Erzeugern und Verarbeitern von Agrarerzeugnissen. Hiervon wurde unabhängig von den Verboten unlauterer Handelspraktiken kein Gebrauch gemacht.

2. Genossenschaften

Die bedeutendste Kooperationsform in Deutschland sind die Genossenschaften, deren Rechtsrahmen im Genossenschaftsgesetz¹⁸ (GenG) geregelt ist.¹⁹ Das GenG wurde im Berichtszeitraum 2019-2023 insbesondere durch Regelungen zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen an Führungspositionen in § 9 GenG geändert.²⁰ Mit der Änderung müssen Zielgrößen den angestrebten Frauenanteil an der jeweiligen Führungsebene bzw. an dem jeweiligen Gesamtgremium beschreiben und bei Angaben in Prozent vollen Personenzahlen entsprechen. Legt der Vorstand für eine der Führungsebenen die Zielgröße Null fest, so hat er dies klar und verständlich zu begründen. Die Begründung muss ausführlich die Erwägungen darlegen, die der Entscheidung zugrunde liegen.

C. Ländliche Gebiete (*Hendrik Kurth*)

Die zehn für den ländlichen Raum formulierten Ziele in der Vision der Kommission mit dem Titel *"Eine langfristige Vision für die ländlichen Gebiete der EU – Für stärkere, vernetzte, resiliente und florierende ländliche Gebiete bis 2040"* (*Long-Term Vision for Rural Areas, LTVRA*), lassen sich den folgenden wesentlichen rechtlichen Entwicklungen zuordnen:

Ziel 1: Attraktive Räume

Zur Erreichung attraktiver Räume als Ergebnis einer harmonischen territorialen Entwicklung, in deren Rahmen sie ihr spezifisches Potenzial ausschöpfen können; Orte mit Chancen, wo lokale Lösungen für die lokalen Auswirkungen globaler Herausforderungen angeboten werden, wurden das GAK-Gesetz (Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“) bereits in 2016 novelliert. Die Änderung des hierzu bestehenden GAK-Rahmenplans für den Zeitraum 2023-2026 richten den Fokus auf den Klima- und Biodiversitätsschutz. Hierzu wurde die Fördermaßnahme „Regionalbudget“ eingeführt, mithilfe dessen ein „Beitrag zur Orts- und Innenentwicklung“ geleistet werden soll.²¹

Ferner ist die Novellierung des ROG geplant, um Infrastrukturmaßnahmen zu beschleunigen, hier insbesondere beschleunigte Raumverträglichkeitsprüfungen gem. § 16 ROG und Abweichungsmöglichkeiten nach § 6 Abs. 2 S. 1 ROG, wodurch mehr Flexibilität in der Landes- und Regionalplanung zu erreichen versucht wird.²²

¹⁸ Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften – Genossenschaftsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2230).

¹⁹ Vgl. zum Genossenschaftsrecht Caßelmann, Die eingetragene Genossenschaft im Spektrum des Gesellschafts- und Verfassungsrechts, Diss. Göttingen, Göttingen 2021.

²⁰ Art. 12 des Gesetzes zur Ergänzung und Änderung der Regelungen für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst v. 7.8.2021 (BGBl. I S. 3311).

²¹ Beschluss des Planungsausschusses für Agrarstruktur und Küstenschutz (PLANAK), Pressemitteilung MBEL Nr. 14/2023, abrufbar unter <https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/014-planak.html>, zuletzt abgerufen am 15.08.2023.

²² Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Raumordnungsgesetzes und anderer Vorschriften (ROGÄndG) – Drucksache 20/4823; BR-Drs. 508/1/22.

Das Ziel wird ferner durch die Fortführung des Bundesförderprogramms BULE plus erreicht, womit modellhafte Ideen für den ländlichen Raum gefördert werden können.²³

Durch die Novellierung zum Baugesetzbuch²⁴ in § 5 a Baunutzungsverordnung die Kategorie der Dörflichen Wohngebiete eingefügt. Damit soll die Attraktivität des ländlichen Raums durch Erleichterung einer Durchmischung von landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieben, nicht störenden Gewerbegebieten und Wohnbebauung ermöglicht.

Ziel 3: Orte die Ernährungssicherheit sicherstellen

Auch hier kann auf den novellierten GAK-Rahmenplan verwiesen werden, der nunmehr Fördermöglichkeiten vorsieht, wenn landwirtschaftliche Unternehmen, die Investitionen planen, mit denen sie zu einer wettbewerbsfähigen, nachhaltigen, umweltschonenden und tiergerechten Landwirtschaft beitragen, das Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) in Anspruch nehmen können.²⁵

Ziel 6: Blühende Naturlandschaften

Diese zeichnen sich unter anderem durch Klimaneutralität und durch die nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen aus und tragen zu den Zielen des Grünen Deals bei. Als wesentliche rechtliche Entwicklung können hier die Änderungen im EnWG zu nennen, welches neben dem beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien den entsprechenden Ausbau der Stromnetze regelt, als auch die Berücksichtigung des Ziels der Treibhausgasneutralität bis 2045 bei den Gasversorgungsnetzen.²⁶

Durch das vierte Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes²⁷, wird ein bundeseinheitlicher Standard für artenschutzrechtliche Prüfung zur Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen an Land sowie artenschutzbezogener Erleichterungen betr. Repowering von Windenergieanlagen an Land, Aufstellung nationaler Artenhilfsprogramme durch das Bundesamt für Naturschutz unter finanzieller Beteiligung von Anlagenbetreibern, Berücksichtigung von Landschaftsschutzgebieten bei der Suche nach Flächen für den Windenergieausbaus.

Ziel 7: Orte, die digitale Innovationen uneingeschränkt nutzen

Durch Gesetz „zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und des Pflichtversicherungsgesetzes Gesetz zum autonomen Fahren“ vom 28.07.2021²⁸, wird das autonome Fahren (Stufe 4) in festgelegten Betriebsbereichen im öffentlichen Straßenverkehr im Regelbetrieb gestattet, was gerade auch den ländlichen Räumen zugutekommt.²⁹

²³ https://www.ble.de/DE/Themen/Laendliche-Entwicklung/BULE/bule_node.html zuletzt abgerufen am 15.08.2023.

²⁴ Entwurf eines Gesetzes zur Mobilisierung von Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz), BT-Drs. 19/24838.

²⁵ Pressemitteilung MBEL Nr. 14/2023, abrufbar unter <https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/014-planak.html>, zuletzt abgerufen am 15.08.2023.

²⁶ Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften, BT-Drs. 230/23, S. 96.

²⁷ Gesetz vom 20.07.2022 – BGBl. I 2022, Nr. 28 vom 28.07.2022, S. 1362.

²⁸ BGBl. 2021 Teil I Nr. 28, 27.07.2021, 3108.

²⁹ BT-Drs. 19/27439, S. 15 f.

Mit der Verabschiedung der Gigabitstrategie am 13.07.2022 sollen verstärkt Kommunen und Unternehmen unterstützt werden, flächendeckend den Internetanschluss auszubauen und die Mobilfunkversorgung zu verbessern³⁰

D. Europäischer Grüner Deal (Green Deal), Umweltschutz in landwirtschaftlichen Betrieben, Bekämpfung des Klimawandels, einschließlich ökologischen Landbaues, erneuerbare Energien, Wasserrecht und Tierschutz (Anna-Lena Poppe)

Zweck des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) vom 12. Dezember 2019³¹ ist es nach dessen § 1 S. 1, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. Grundlage des KSG bildet die Verpflichtung nach dem Pariser Klimaabkommen, wonach der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2°C und möglichst auf 1,5°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist (vgl. § 1 S. 2 KSG). Zur Erreichung der in § 3 KSG normierten nationalen Klimaschutzziele werden gem. § 4 Abs. 1 KSG jährliche Minderungsziele durch die Vorgabe von Jahresemissionsmengen für bestimmte Sektoren festgelegt.

Dem Sektor Landwirtschaft werden in Anlage 2 (zu § 4 KSG) folgende zulässige Jahresemissionsmengen für die Jahre 2020-2030 zugewiesen:

Jahresemissionsmenge in Millionen Tonnen CO ₂ -Äquivalent	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Landwirtschaft	70	68	67	66	65	63	62	61	59	57	56

Seit 2021 regelt § 3a KSG den Beitrag des Sektors „Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft“ (land use, land use change and forestry – LULUCF) zur Minderung der Treibhausgasemissionen. Hierdurch soll der Beitrag des Sektors Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft zum Klimaschutz gestärkt werden (vgl. § 3a Abs. 1 S. KSG).

1. BVerfG-Entscheidung

Gegen das KSG wurde Verfassungsbeschwerde erhoben, über die das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) mit Beschluss vom 24. März 2021³² entschied. Die Entscheidung, die als „Klimabeschluss“ bekannt wurde, ist für das deutsche Klimaschutzrecht von weitreichender Bedeutung. Die Rezeption in

³⁰ Gigabitstrategie der Bundesregierung, Stand 13.07.2022, abrufbar unter https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/gigabitstrategie.pdf?__blob=publicationFile, zuletzt abgerufen am 15.08.2023.

³¹ BGBl. I S. 2513.

³² BVerfG, Beschl. v. 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 288/20 = NVwZ 2021, 951 (951 ff.).

der rechtswissenschaftlichen Literatur ist groß.³³ Mit dem Klimabeschluss hat das BVerfG die bis dahin geltenden Fassungen des § 3 I 2 KSG und des § 4 I 3 KSG i.V.m. Anlage 2 für verfassungswidrig erklärt,³⁴ weil durch sie hohe Emissionsminderungslasten unumkehrbar auf Zeiträume nach dem Jahr 2030 verschoben würden.³⁵ Maßgeblich stützt das BVerfG die Entscheidung auf dem Verständnis, dass das Grundgesetz unter bestimmten Voraussetzungen zur Sicherung grundrechtsgeschützter Freiheit über die Zeit und zur verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen über die Generationen verpflichtet.³⁶ Subjektivrechtlich schützen die Grundrechte als intertemporale Freiheitssicherung vor einer einseitigen Verlagerung der durch Art. 20a GG aufgegebenen Treibhausgasminderungslast in die Zukunft.³⁷ Auch der objektivrechtliche Schutzauftrag des Art. 20a GG schließt die Notwendigkeit ein, mit den natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie der Nachwelt in solchem Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende Generationen diese nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter bewahren könnten.³⁸

Aufgrund des Klimabeschlusses wurden die ursprünglichen THG-Minderungsziele angepasst:

	Ursprüngliche Minderungsziele	Minderungsziele nach dem Klimabeschluss
2030	55 %	65 %
2040	-	88 %
2045	-	Netto-THG-Neutralität
2050	-	Negative THG-Emissionen

2. Geplante Novelle: Aufhebung der Sektorziele

§ 4 KSG sieht vor, dass jährliche Minderungsziele für einzelne Sektoren (Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft, Sonstiges) festgelegt werden. Diese Festlegung von jährlichen Sektorzielen soll jedoch geändert werden. Im „Modernisierungspaket für Klimaschutz und Planungsbeschleunigung“ vom 28. März 2023 des Koalitionsausschusses heißt es: „Die Einhaltung

³³ S. beispielhaft: *Beckmann*, Das Bundesverfassungsgericht, der Klimawandel und der „intertemporale Freiheitsschutz“, UPR 2021, 241 (241 ff.); *Berkemann*, „Freiheitschancen über die Generationen“ (Art. 20a GG), DÖV 2021, 701 (701 ff.); *Calliess*, Das „Klimaurteil“ des Bundesverfassungsgerichts, ZUR 2021, 355 (355 ff.); *Faßbender*, Der Klima-Beschluss des BVerfG – Inhalte, Folgen und offene Fragen, NJW 2021, 2085 (2085 ff.); *Ruttloff/Freihoff*, Intertemporale Freiheitssicherung oder doch besser „intertemporale Systemgerechtigkeit“?, NVwZ 2021, 917 (917 ff.).

³⁴ *BVerfG*, Beschl. v. 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 288/20 = NVwZ 2021, 951 (Rn. 243).

³⁵ *Burgi*, Klimaverwaltungsrecht angesichts von BVerfG-Klimabeschluss und European Green Deal, NVwZ 2021, 1401 (1402).

³⁶ *BVerfG*, Beschl. v. 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 288/20 = NVwZ 2021, 951 (Leitsatz 4).

³⁷ Ebd.

³⁸ Ebd.

der Klimaschutzziele soll zukünftig anhand einer sektorübergreifenden und mehrjährigen Gesamtrechnung überprüft werden.“³⁹ Die Abkehr der Sektorziele stieß seit Veröffentlichung des „Modernisierungspakets“ bei Klimarechtlern auf Kritik, insbesondere drohe mit der Aufweichung der Sektorziele „eine unzulässige Verschiebung von Emissionsreduktionslasten in die Zukunft und eine Überschreitung des dem KSG impliziten CO₂-Budgets.“⁴⁰

(*Hendrik Kurth*) Mit dem Gesetz zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 16.12.2022⁴¹ wurden die Vorgaben aus der EU-Trinkwasserrichtlinie (2020/2184) des Europäischen Parlaments und des Rats vom 16.12.2020 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch, in nationales Recht umgesetzt. Dieser zielt primär auf die öffentliche Trinkwasserversorgung (Bereitstellung von Trinkwasser an öffentlichen Orten), betrifft die Landwirtschaft allerdings durch die Möglichkeit der Ausweitung von Schutzgebieten (§§ 51. Ff. WHG) bzw. hinsichtlich der Risikobewertung und des Risikomanagements der Einzugsgebiete von Entnahmestellen für die Trinkwassergewinnung im Rahmen des risikobasierten Ansatzes für sicheres Wasser (§ 50 Absatz 4a WHG neu), sowie der Abstandsregelungen gem. §§ 38a f. WHG welche ein Umbruchverbot von Grünland, sowie im Zusammenhang mit der Düngemittel- und Pflanzenschutzanwendungsverordnung Abstände bei der Ausbringung von Düngern und Pflanzenschutzmitteln beinhalten.⁴² Problematisch im Zusammenhang mit dem Pflanzenschutz ist die in § 13 Abs. 1 DüV geregelte Möglichkeit zugunsten der Bundesländer, „Rote Gebiete“ auszuweisen, welche sich insbesondere nach den Kriterien Fruchtbarkeit der Böden, Gesundheit von Menschen und Tieren sowie des Naturhaushalts, insbesondere auch der Gewässerqualität, beurteilen.⁴³

³⁹ Koalitionsausschuss, „Modernisierungspaket für Klimaschutz und Planungsbeschleunigung“ vom 28. März 2023, S. 2, abrufbar unter: https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/20230328_Koalitionsausschuss.pdf (zuletzt aufgerufen am 15.08.2023).

⁴⁰ *Willert/Nesselhauf*, Dürfte die Bundesregierung die Sektorziele abschaffen?, *KlimR* 2023, 135 (135 ff., 141).

⁴¹ BGBl 2023, Teil I Nr. 5.

⁴² vgl. § 5 DüV und § 4a PflSchAnwV

⁴³ Zu den formellen Anforderungen an die Ausweisung der Gebiete OVG Magdeburg, AUR 2021, 426 ff.; zur grundsätzlichen Zulässigkeit der Ausweisung der Gebiete VGH München, Beschluss vom 31.01.2022, Az. 13a NE 21.2474.

E. GAP-Strategiepläne in den EU-Mitgliedstaaten, neue gesetzliche Regelungen für die Gemeinsame Agrarpolitik 2023-2027 (*Anna-Lena Poppe*)

1. Legislative Umsetzung der „GAP 2023“

a) Direktzahlungen

Die legislative Umsetzung der „GAP 2023“ in Form der Verordnung (EU) 2021/2115 (GAP-Strategieplan-VO)⁴⁴ und der Verordnung (EU) 2021/2116 (Horizontale VO)⁴⁵ erfolgt in Deutschland auf Bundesebene durch drei Gesetze, die jeweils von einer Bundesverordnung begleitet werden. Das Gesetz zur Durchführung der im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik finanzierten Direktzahlungen (GAPDZG) vom 16. Juli 2021⁴⁶ dient gem. dessen § 1 der Durchführung der Rechtsvorschriften über die Direktzahlungen. Konkretisiert wird das GAPDZG durch die Bundesverordnung zur Durchführung der GAP-Direktzahlungen (GAPDZV) vom 24. Januar 2022⁴⁷. Die Durchführung der Rechtsakte der Europäischen Union über die Grundanforderungen an die Betriebsführung (GAB) und über die Standards für die Erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (GLÖZ) – mithin die Konditionalität der Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit – wird durch das Gesetz zur Durchführung der im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik geltenden Konditionalität (GAPKondG) vom 16. Juli 2021⁴⁸ geregelt und durch die Verordnung zur Durchführung der im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik geltenden Konditionalität (GAPKondV) vom 7. Dezember 2022⁴⁹ konkretisiert. Die Durchführung des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems bemisst sich nach dem Gesetz zur Durchführung des im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik einzuführenden Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (GAPInVeKoSG) vom 10. August 2021⁵⁰, das durch die Bundesverordnung zur Durchführung des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (GAPInVeKoS-Verordnung) vom 19. Dezember 2022⁵¹ konkretisiert wird.

⁴⁴ Verordnung (EU) 2021/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 2.12.2021 mit Vorschriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 (ABl. L 435/1 v. 6.12.2021).

⁴⁵ Verordnung (EU) 2021/2116 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 2.12.2021 über die Finanzierung, Verwaltung und Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 (ABl. L 435/87 v. 6.12.2021).

⁴⁶ BGBl. I S. 3003; 2022 I S. 2262.

⁴⁷ BGBl. I S. 139; 2022 I S. 2287.

⁴⁸ BGBl. I S. 2996; 2022 I S. 2262.

⁴⁹ BGBl. I S. 2244.

⁵⁰ BGBl. I S. 3523; 2022 I S. 2262.

⁵¹ BAnz AT 19.12.2022 V1.

b) Gemeinsame Marktordnung

Entgegen den Grundverordnungen (EU) 1305/2013⁵², (EU) 1306/2013⁵³ und (EU) 1307/2013⁵⁴ wurde die Grundverordnung (EU) 1308/2013 (GMO-VO)⁵⁵ im Zuge der GAP-Reform 2023 nicht ersetzt, sondern lediglich durch die Verordnung (EU) 2021/2117⁵⁶ geändert. Insbesondere wurden durch die Verordnung (EU) 2021/2117 die sog. Sektorprogramme in Kapitel III (Interventionskategorien in bestimmten Sektoren) der Verordnung (EU) 2021/2115 verschoben. Die Hauptumsetzungsrechtsakte der GMO-VO auf nationaler Ebene sind in Deutschland das AgrarOLkG, das Regelungen zu Agrarorganisationen enthält, sowie das MOG, das insbesondere Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen bzgl. Marktinterventionen und außergewöhnlichen Maßnahmen der Marktstützung enthält.

c) Zweite Säule

Das vormals auch auf Unionsebene von der ersten Säule abgetrennte Regelungsregime zur zweiten Säule (vgl. Verordnung (EU) 1305/2013) ist seit dem 1.1.2023 in der Verordnung (EU) 2021/2115 enthalten. Auf nationaler Ebene sind die Interventionen der zweiten Säule im GAP-Strategieplan⁵⁷ festgelegt. Die einzelnen Bundesländer erstellen sich aus den im GAP-Strategieplan festgelegten Interventionen individuelle Programme zusammen. Die finanzielle Beteiligung des Bundes an den Maßnahmen der zweiten Säule erfolgt über die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes⁵⁸ (GAK, Art. 91a Abs. 1 Nr. 2 GG). Die GAK ist ein wesentliches Element der nationalen Strategie für die Entwicklung ländlicher Räume. Zusammen mit der Kofinanzierung der Länder können 2023 i.H.v. rund 1,9 Mrd. Euro eingesetzt werden. Der zugehörige GAK-Rahmenplan⁵⁹, der zuletzt für die Jahre 2023-2026 beschlossen wurde, enthält verschiedene Förderangebote,

⁵² Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 17.12.2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347/348 v. 20.12.2013).

⁵³ Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 17.12.2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der VO (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABl. L 347/549 v. 20.12.2013).

⁵⁴ Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 17.12.2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der VO (EG) Nr. 637/2008 des Rates und der VO (EG) Nr. 73/2009 des Rates (ABl. L 347/608 v. 20.12.2013).

⁵⁵ Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 17.12.2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der VO (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (ABl. 2013 L 347/671 v. 20.12.2013).

⁵⁶ Verordnung (EU) 2021/2117 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 2.12.2021 zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1308/2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse, (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, (EU) Nr. 251/2014 über die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Aufmachung und Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie den Schutz geografischer Angaben für aromatisierte Weinerzeugnisse und (EU) Nr. 228/2013 über Sondermaßnahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der Regionen in äußerster Randlage der Union (ABl. L 435/262 v. 6.12.2021).

⁵⁷ GAP-Strategieplan für die Bundesrepublik Deutschland, abrufbar unter: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/EU-Agrarpolitik-Foerderung/gap-strategieplan-version-2-0.pdf?__blob=publicationFile&v=5 (zuletzt aufgerufen am 15.08.2023).

⁵⁸ Vgl. zur GAK Auskünfte des BMEL unter: <https://www.bmel.de/DE/themen/laendliche-regionen/foerderung-des-laendlichen-raumes/gemeinschaftsaufgabe-agrarstruktur-kuestenschutz/gak.html> (zuletzt aufgerufen am 15.08.2023).

⁵⁹ Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 2023-2026, abrufbar unter: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/gak-rahmenplan-2023-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (zuletzt aufgerufen am 15.08.2023).

die in Teilen mit den Interventionen übereinstimmen, die im GAP-Strategieplan über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) angeboten werden.

Im Rahmen der „GAP 2023“ ist die Schaffung von Landesausführungsgesetzen der Förderung durch den ELER nötig geworden, um den Umgang mit Verpflichtungsverstößen zu regeln. Bisher haben nur wenige Bundesländer ELER-Gesetzesentwürfe erstellt.⁶⁰

d) Schaubild zur legislativen Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik 2023-2027

Abb. eigene Darstellung

2. Mittelgewährung durch Verwaltungsakt

Die EU-Mittel werden in Deutschland mittels eines Verwaltungsaktes gewährt. Den Verwaltungsakt erlassen die jeweils zuständigen Behörden der Bundesländer.

3. Umsetzungsprobleme

Es konnte bereits festgestellt werden, dass es dem § 7 Abs. 3 GAPKondV, der die Wiederansaatverfügung für die Fälle regelt, in denen ein Begünstigter mit Genehmigung Dauergrünland i.S.d. § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 GAPKondG umgewandelt hat, allerdings entgegen § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 GAPKondG keine Ersatzfläche angelegt hat, an einer Regelung fehlt. Die Regelungslücke besteht für Fälle, in denen das Dauergrünland i.S.d. § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 GAPKondG 2023 erstmals umgebrochen wird. Eine entsprechende Gesetzesänderung wird angestrebt.

Zugleich ist im Kontext des Dauergrünlandumbruchs fraglich, wie Fälle behandelt werden, die 2022 im Rahmen des Greenings (vgl. § 16 DirektZahlDurchfG⁶¹) umgebrochen wurden. Es existieren für diesen Fall keine Übergangsvorschriften. Im Rahmen der Förderperiode 2013-2022 bestand Uneinigkeit

⁶⁰ Z.B. Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein.

⁶¹ Gesetz zur Durchführung der Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik – Direktzahlungen-Durchführungsgesetz v. 9. Juli 2014 (BGBl. I S. 897), geltend für die Förderperiode 2013-2022.

zwischen den Bundesländern darüber, ob eine Wiederansaatverfügung im Wege eines Verwaltungsaktes auf Grundlage des § 22 DirektzahlDurchfV⁶² erlassen werden konnte.⁶³ Bundesländer, die keinen Verwaltungsakt zur Wiederansaat erlassen haben, stehen nun vor dem Problem, dass sie die Wiederansaat nicht vollstrecken können. Der Erlass eines Verwaltungsaktes auf Grundlage des § 7 Abs. 1 GAPKondV scheidet mangels Verstoßes gegen § 5 Abs. 1 S. 2 GAPKondG aus.

4. Ausgestaltung der entkoppelten Zahlungen der ersten Säule

a) Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit, §§ 4-7 GAPDZG

Die Gewährung der Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit „dient dem Ziel der Förderung tragfähiger landwirtschaftlicher Einkommen sowie der Krisenfestigkeit des Sektors zur Verbesserung der Ernährungssicherheit.“⁶⁴ Deutschland macht von der unionsrechtlichen Möglichkeit Gebrauch, das Zahlungsanspruchssystem aufzuheben (vgl. Art. 23 Abs. 1 VO (EU) 2021/2115).⁶⁵ Insoweit ändert sich mit der „GAP 2023“ die bisherige Auszahlungspraxis der Direktzahlungen in Deutschland. Gem. § 4 Abs. 2 und 3 GAPDZG wird die Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit nicht auf der Grundlage von Zahlungsansprüchen, sondern als bundeseinheitlicher Betrag je Hektar förderfähiger Fläche gewährt. Bislang zugewiesene Zahlungsansprüche sind zum 31. Dezember 2022 erloschen (vgl. Art. 23 Abs. 2 VO (EU) 2021/2115). Die Bemessung der Höhe des bundeseinheitlichen Betrages erfolgt im Wege der indikativen Mittelzuweisung. Nach Art. 101 Abs. 1 VO (EU) 2021/2115 legen die Mitgliedstaaten in ihrem GAP-Strategieplan eine indikative Mittelzuweisung für jede Intervention und für jedes Jahr fest. Diese indikative Mittelzuweisung entspricht der voraussichtlichen Höhe der Zahlungen im Rahmen des GAP-Strategieplans für die Intervention im betreffenden Haushaltsjahr. In Deutschland obliegt dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die Berechnung der indikativen Mittelzuweisung (vgl. § 5 Abs. 4 GAPDZG). Die indikative Mittelzuweisung für die Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit ist gem. § 5 Abs. 1 GAPDZG der Betrag, der sich ergibt, wenn von der einschlägigen Zuweisung (legaldefiniert in § 5 Abs. 2 GAPDZG) die anderen im GAPDZG geregelten indikativen Mittelzuweisungen (Umverteilungseinkommensstützung, Junglandwirte-Einkommensstützung, gekoppelte Zahlungen) und die Mittel für Öko-Regelungen für das jeweilige Jahr abgezogen wurden. Der verbleibende Betrag steht dann für die Einkommensgrundstützung zur Verfügung.⁶⁶

§ 3 Abs. 1 GAPDZV legt eine Bagatellgrenze für die Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit fest. Die förderfähige Betriebsfläche darf hiernach nicht weniger als einen Hektar betragen.

b) Ergänzende Umverteilungseinkommensstützung für Nachhaltigkeit, §§ 8-11 GAPDZG

In Deutschland entfallen gem. § 9 Abs. 1 GAPDZG 12 % der einschlägigen Zuweisung (legaldefiniert in § 5 Abs. 2 GAPDZG) auf die ergänzende Umverteilungseinkommensstützung für Nachhaltigkeit – kurz Umverteilungseinkommensstützung, vgl. § 8 Abs. 1 GAPDZG. Damit übersteigt die deutsche Regelung den in Art. 98 Abs. 1 VO (EU) 2021/2115 festgelegten Mindestprozentsatz von 10 % nur knapp.

⁶² Verordnung zur Durchführung der Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik – Direktzahlungen-Durchführungsverordnung v. 3. November 2014 (BGBl. I S. 1690), geltend für die Förderperiode 2013-2022.

⁶³ Hier als Verwaltungsakt eingeordnet: OVG Lüneburg (6. Kammer), Urteil vom 06.06.2023 – 10 LC 151/21 = BeckRS 2023, 14353.

⁶⁴ BT-Drs. 19/29490, S. 27.

⁶⁵ BT-Drs. 19/29490, S. 28.

⁶⁶ BT-Drs. 19/29490, S. 28.

§ 8 Abs. 2 GAPDZG legt hierfür zwei Gruppen fest: Gruppe 1 umfasst die ersten 40 Hektare der förderfähigen Fläche, Gruppe 2 umfasst weitere 20 Hektare der förderfähigen Fläche. Mit der bundeseinheitlichen Umverteilungseinkommensstützung erhalten bis zu 60 Hektar je Antragsteller eine höhere Förderung.

c) Ergänzende Einkommensstützung für Junglandwirte, §§ 12-17 GAPDZG

Gem. § 13 GAPDZG erhält ein Junglandwirt (legaldefiniert in § 12 GAPDZG i.V.m. 9 GAPDZV), der einen Anspruch auf die Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit hat, für die Dauer von längstens fünf Jahren beginnend mit erstmaliger Antragsstellung (§ 16 Abs. 2 GAPDZG) auf jährlich zu stellenden Antrag eine ergänzende Einkommensstützung für Junglandwirte. Die Junglandwirte-Einkommensstützung wird als bundeseinheitlicher Betrag je Hektar für bis zu 120 Hektar förderfähiger Fläche gewährt. Die erstmalige Beantragung der Junglandwirte-Einkommensstützung muss spätestens für das fünfte Jahr nach dem Jahr der Niederlassung erfolgen (§ 16 Abs. 1 GAPDZG). Die indikative Mittelzuweisung für die Junglandwirte-Einkommensstützung ist gem. § 14 GAPDZG der Betrag, der dem in der Unionsregelung für Deutschland vorgesehenen Mindestbetrag für das Ziel der Steigerung der Attraktivität für Junglandwirte und deren Unterstützung entspricht.

Eine umfassende Analyse der Junglandwirteförderung in Agrargenossenschaften nehmen *Dombert/Lieberum*⁶⁷ vor. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass im Rahmen der GAP 2023 eine Stärkung der Junglandwirteförderung erfolgt ist.⁶⁸ Dies zeige sich zum einen in der Erhöhung des Einkommensstützungsbetrags pro Hektar als auch in der Erhöhung der maximalen förderfähigen Fläche.⁶⁹ Hinzu kommt, dass der Kreis der Anspruchsberechtigten, insbesondere hinsichtlich juristischer Personen, im Vergleich zur vorangegangenen Förderperiode erweitert ist.⁷⁰

5. Ausgestaltung der Ökoregelungen

a) Konkrete Ausgestaltung

Gem. § 20 Abs. 1 GAPDZG können in Deutschland die nachfolgenden Ökoregelungen angewendet werden:

- Nr. 1: Bereitstellung von Flächen zur Verbesserung der Biodiversität und Erhaltung von Lebensräumen durch:
 - a) nichtproduktive Flächen auf Ackerland über den sich aus oder auf Grund von § 11 des GAP-KondG ergebenden verpflichtenden Anteil hinaus,
 - b) Anlage von Blühstreifen oder -flächen auf Ackerland, das der Betriebsinhaber nach Buchstabe a bereitstellt,

⁶⁷ Dombert/Lieberum, Am Beispiel der Junglandwirteförderung in Agrargenossenschaften: Die Umsetzung der GAP-Reform 2023 in Deutschland, AUR 2023, 202 (202 ff.).

⁶⁸ Dombert/Lieberum, Am Beispiel der Junglandwirteförderung in Agrargenossenschaften: Die Umsetzung der GAP-Reform 2023 in Deutschland, AUR 2023, 202 (208).

⁶⁹ Dombert/Lieberum, Am Beispiel der Junglandwirteförderung in Agrargenossenschaften: Die Umsetzung der GAP-Reform 2023 in Deutschland, AUR 2023, 202 (205, 208).

⁷⁰ Dombert/Lieberum, Am Beispiel der Junglandwirteförderung in Agrargenossenschaften: Die Umsetzung der GAP-Reform 2023 in Deutschland, AUR 2023, 202 (205 ff., 208).

c) Anlage von Blühstreifen oder -flächen in Dauerkulturen oder

d) Altgrasstreifen oder -flächen in Dauergrünland

- Gefördert werden nicht-produktive Flächen auf Ackerland und Dauerkulturen sowie Altgrasstreifen und -flächen auf Dauergrünland. Auf Ackerland müssen diese Flächen über den Mindestumfang von GLÖZ 8 hinausgehen. Maximal sind jeweils bis zu 6 % der betrieblichen Fläche begünstigungsfähig. Die (zusätzliche) Anlage von Blühstreifen auf Bracheflächen und Dauerkulturflächen ist gesondert förderfähig. Die vorgesehene jährliche Förderhöhe beträgt für das erste Prozent Ackerland 1.300 €/ha, für das zweite Prozent 500 €/ha und für das dritte und jedes weitere Prozent 300 €/ha. Die zusätzliche Anlage eines Blühstreifens wird mit 150 €/ha gefördert. Für Altgrasstreifen oder -flächen auf Dauergrünland sind Förderbeträge für das erste Prozent in Höhe von 900 €/ha, für das zweite Prozent in Höhe von 400 €/ha und für das dritte und jedes weitere Prozent in Höhe von 200 €/ha vorgesehen.⁷¹
- Nr. 2: Anbau vielfältiger Kulturen mit mindestens fünf Hauptfruchtarten im Ackerbau einschließlich des Anbaus von Leguminosen mit einem Mindestanteil von 10 Prozent
 - Als Hauptfrucht zählen: eine Kultur einer der verschiedenen in der botanischen Klassifikation landwirtschaftlicher Kulturpflanzen definierten Gattungen; jede Art im Fall der Brassicaceae, Solanaceae und Cucurbitaceae; Gras oder andere Grünfütterpflanzen; Mischungen von Leguminosen und Leguminosen mit anderen Pflanzen, sofern Leguminosen überwiegen, zählen zu der einzigen Hauptfruchtart „Leguminosenmischkultur“. ⁷² Der Anteil von Getreide darf maximal 66 % der Ackerfläche umfassen. Nicht-produktiv genutztes Ackerland wird nicht angerechnet. Die vorgesehene jährliche Förderhöhe beträgt 45 €/ha.⁷³
- Nr. 3: Beibehaltung einer agroforstlichen Bewirtschaftungsweise auf Ackerland und Dauergrünland
 - Der Flächenanteil der Gehölzstreifen an einer förderfähigen Ackerland- oder Dauergrünlandfläche muss zwischen zwei und 35 % betragen. Die Gehölzstreifen müssen weitestgehend durchgängig mit Gehölzen bestockt sein. Es müssen mindestens zwei Gehölzstreifen auf einer Fläche stehen. Die Breite der einzelnen Gehölzstreifen muss zwischen drei und

⁷¹ BMEL, Den Wandel gestalten, Zusammenfassung zum GAP-Strategieplan 2023-2027 (Stand: 20. März 2023), S. 26, abrufbar unter: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/EU-Agrarpolitik-Foerderung/gap-strategieplan-kurzueberblick.pdf?__blob=publicationFile&v=5 (zuletzt aufgerufen am 15.08.2023).

⁷² BMEL, Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union 2023 in Deutschland, S. 30, abrufbar unter: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/gap-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (zuletzt aufgerufen am 15.08.2023).

⁷³ BMEL, Den Wandel gestalten, Zusammenfassung zum GAP-Strategieplan 2023-2027 (Stand: 20. März 2023), S. 26, abrufbar unter: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/EU-Agrarpolitik-Foerderung/gap-strategieplan-kurzueberblick.pdf?__blob=publicationFile&v=5 (zuletzt aufgerufen am 15.08.2023).

25 Meter betragen. Der Abstand zwischen zwei Gehölzstreifen oder zwischen Gehölzstreifen und Rand darf zwischen 20 und 100 Meter betragen.⁷⁴ Die vorgesehene jährliche Förderhöhe beträgt 60 €/ha Gehölzfläche.⁷⁵

- Nr. 4: Extensivierung des gesamten Dauergrünlands des Betriebs
 - Im Gesamtbetrieb ist jährlich durchschnittlich ein Viehbesatz von mindestens 0,3 und höchstens 1,4 raufutterfressenden Großvieheinheiten (RGV) je Hektar förderfähiges Dauergrünland einzuhalten. Die Verwendung von Dünger einschließlich Wirtschaftsdüngern ist nur in dem Umfang erlaubt, der dem Dunganfall von höchstens 1,4 RGV je Hektar förderfähigem Dauergrünland entspricht. Pflanzenschutzmittel dürfen nicht angewendet werden. Die vorgesehene jährliche Förderhöhe beträgt in 2023 115 €/ha und wird ab 2024 auf 100 €/ha verringert.⁷⁶
- Nr. 5: Ergebnisorientierte extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen mit Nachweis von mindestens vier regionalen Kennarten
 - Die vorgesehene jährliche Förderhöhe beträgt zunächst 240 €/ha und wird bis 2026 auf 210 €/ha verringert.⁷⁷
- Nr. 6: Bewirtschaftung von Acker- oder Dauerkulturflächen des Betriebes ohne Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln
 - Die Verpflichtung gilt vom 1. Januar bis zur Ernte auf der jeweiligen Fläche, mindestens bis zum 31. August bzw. 15. November des Antragsjahres. Die vorgesehene jährliche Förderhöhe beträgt in 2023 130 €/ha und verringert sich im Zeitablauf bis 2026 auf 110 €/ha. Zudem erfolgen Abschläge für Ackerfutter.⁷⁸
- Nr. 7: Anwendung von durch die Schutzziele bestimmten Landbewirtschaftungsmethoden auf landwirtschaftlichen Flächen in Natura 2000-Gebieten
 - Auf den begünstigten Flächen in Natura 2000-Gebieten dürfen keine zusätzlichen Entwässerungsmaßnahmen oder keine Auffüllungen, Aufschüttungen oder Abgrabungen vorgenommen werden. Die vorgesehene jährliche Förderhöhe beträgt 40 €/ha.⁷⁹

⁷⁴ BMEL, Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union 2023 in Deutschland, S. 32, abrufbar unter: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/gap-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (zuletzt aufgerufen am 15.08.2023).

⁷⁵ BMEL, Den Wandel gestalten, Zusammenfassung zum GAP-Strategieplan 2023-2027 (Stand: 20. März 2023), S. 27, abrufbar unter: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/EU-Agrarpolitik-Foerderung/gap-strategieplan-kurzueberblick.pdf?__blob=publicationFile&v=5 (zuletzt aufgerufen am 15.08.2023).

⁷⁶ Ebd.

⁷⁷ Ebd.

⁷⁸ Ebd.

⁷⁹ Ebd.

b) Umsetzungsprobleme

Bislang werden die Ökoregelungen allerdings sehr zurückhaltend in Anspruch genommen.⁸⁰ Bund und Länder haben daher kurzfristige Anpassungen bei der Ausgestaltung der Ökoregelungen für 2024 geplant:⁸¹

- Bei der Ökoregelung 1 (Brache) werden Einstiegshürden gesenkt, Betriebe können bereits mit bis zu einem Hektar einsteigen - und das auch dann, wenn diese Fläche die 6-prozentige Obergrenze übersteigen würde.
- Bei Ökoregelung 2 (vielfältige Kultur) wird die Prämie von 45 auf 60 Euro je Hektar angehoben, bei Ökoregelung 3 (Agroforst) von 60 auf 200 Euro/Hektar Gehölzfläche und bei Ökoregelung 6 (PSM-Verzicht) für Ackerland und Dauerkulturen auf 150 Euro/Hektar.
- Die 40-Tageregelung bei Ökoregelung 4 (Extensivierung Dauergrünland) entfällt, maßgeblich soll der RGV-Bestand im Jahresdurchschnitt sein. Für das Pflugverbot wird eine Bagatellregelung wie bei der Konditionalität vorgesehen (500 qm/Betrieb/Jahr/Region). Für Blühstreifen und Blühflächen gilt eine Mindestgröße von 0,1 Hektar, begünstigungsfähig sind maximal 3 Hektar, weitere Größenvorgaben entfallen.

Als Grund für die zurückhaltende Inanspruchnahme wird angeführt, dass es sich bei den ersten beiden Jahren der neuen GAP um eine "Lernphase" handele.⁸² Die Neuartigkeit der Ökoregelungen gepaart mit den stark veränderten wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen infolge des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine ließ eine Zurückhaltung der Landwirte erwarten.⁸³

6. Ausgestaltung der gekoppelten Zahlungen der ersten Säule

a) Gekoppelte Einkommensstützung für den Sektor Schaf- und Ziegenfleisch, §§ 22-25 GAPDZG

Gem. § 22 GAPDZG erhält ein Betriebsinhaber jährlich auf Antrag eine gekoppelte Einkommensstützung für die Haltung von Mutterschafen oder -ziegen, die bundeseinheitlich je förderfähigem Mutterschaf und förderfähiger Mutterziege gewährt wird. Die indikative Mittelzuweisung für die Zahlung für Mutterschafe und -ziegen für jedes Antragsjahr ist der Betrag, der 1 % der einschlägigen Zuweisung (legaldefiniert in § 5 Abs. 2 GAPDZG) entspricht (vgl. § 23 Abs. 1 GAPDZG).

⁸⁰ S. Auswertung des *BMEL*, Inanspruchnahme Öko-Regelungen nach vorläufigen Antragsdaten der Länder ohne Kontrollen und Plausibilitätsprüfungen, abrufbar unter: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Presse/inanspruchnahme-oekoregelungen.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (zuletzt aufgerufen am 15.08.2023).

⁸¹ Vgl. zu den geplanten Änderungen: *BMEL*, Pressemitteilung Nr. 100/2023 vom 26. Juli 2023, abrufbar unter: <https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/100-oekoregelungen-2024.html> (zuletzt aufgerufen am 15.08.2023).

⁸² *BMEL*, Pressemitteilung Nr. 72/2023 vom 1. Juni 2023, abrufbar unter: [https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/072-gap-oekoregelungen.html#\[1\]](https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/072-gap-oekoregelungen.html#[1]) (zuletzt aufgerufen am 15.08.2023).

⁸³ Ebd.

b) Gekoppelte Einkommensstützung für den Sektor Rind- und Kalbsfleisch, §§ 26-29 GAPDZG

Gem. § 26 GAPDZG erhält ein Betriebsinhaber, der keine Kuhmilch oder Kuhmilcherzeugnisse abgibt, jährlich auf Antrag eine gekoppelte Einkommensstützung für die Haltung von Mutterkühen, die bundeseinheitlich je förderfähiger Mutterkuh gewährt wird. Die indikative Mittelzuweisung für die Zahlung für Mutterkühe für jedes Antragsjahr ist der Betrag, der 1 % der einschlägigen Zuweisung (legaldefiniert in § 5 Abs. 2 GAPDZG) entspricht (vgl. § 27 Abs. 1 GAPDZG).

7. Sektorprogramme

Die legislative Umsetzung der im GAP-Strategieplan festgelegten Sektorprogramme für Obst und Gemüse⁸⁴, Wein⁸⁵, Imkerei⁸⁶ und Hopfen⁸⁷ erfolgt, wie auch in der Förderperiode 2013-2022, nicht durch einen einheitlichen Rechtsakt. Vielmehr sind die gesetzlichen Regelungen zu den Sektorprogrammen in unterschiedlichen Rechtsakten verstreut. Das deutsche Durchführungsrecht stützt sich weiterhin in erster Linie auf das MOG. Daneben finden sich Regelungen im WeinG, dessen Anpassung noch aussteht, sowie das HopfenG⁸⁸, das 2022 an die neue Förderperiode angepasst wurde. Der Imkereisektor verbleibt eine Regelungsmaterie der Länder.⁸⁹

8. „Umschichtung“ von der ersten in die zweite Säule

§ 3 GAPDZG regelt die Übertragung von Mitteln der ersten Säule auf die zweite Säule. Konkret werden folgende Anteile übertragen:

- 2023: 10 %
- 2024: 11 %
- 2025: 12,5 %
- 2026: 15 %

⁸⁴ GAP-Strategieplan, S. 477 ff.

⁸⁵ GAP-Strategieplan, S. 538 ff.

⁸⁶ GAP-Strategieplan, S. 499 ff.

⁸⁷ GAP-Strategieplan, S. 571 ff.

⁸⁸ Hopfengesetz v. 21. Oktober 1996 (BGBl. I S. 1530); s. zu den Änderungen: *Kiermeier*, Die Neuerungen des Hopfengesetzes, AUR 2022, 292 (292).

⁸⁹ Vgl. zum Ganzen *Busse*, Überblick über die als „Sektorprogramme“ bekannten „Interventionskategorien für bestimmte Sektoren“ im GAP-Strategieplanrecht, AUR 2023, 22 (23 f.).

9. Schaubild zur Ausgestaltung der ersten Säule (ohne Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit)

Abb. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Zielgerichtete Ausgestaltung der Direktzahlungen (ohne Basisprämie); gerundet), abrufbar unter: <https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/gap/gap-strategieplan.html> (zuletzt aufgerufen am 15.8.2023).

In der Förderperiode 2013-2022 regelte § 4 DirektZahlG, dass Deutschland Art. 11 Abs. 1 der Verordnung (EU) 1307/2013, der die Kappung und Degression regelt, nicht anwendet. Auch in der Förderperiode 2023-2027 existieren keine Regelungen zur Kappung und Degression.

10. Programme der zweiten Säule⁹⁰

a) Tier- und flächenbezogene ELER-Interventionen

Der deutsche GAP-Strategieplan umfasst folgende elf tier- und flächenbezogene ELER-Interventionen mit jeweils einer unterschiedlichen Anzahl von Teilinterventionen:⁹¹

- Klimaschutz: Umwandlung von Ackerland in (Dauer-)Grünland, extensive Bewirtschaftung von Grünland und Schutzmaßnahmen für Moorböden, kooperative Klimaschutzmaßnahmen.
- Wasserqualität: u.a. Gewässerschutz-/Uferrandstreifen, Verzicht auf Düngung und/oder den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Präzisionslandwirtschaft, biologischer bzw. biotechnischer Pflanzenschutz.

⁹⁰ S. zur rechtlichen Umsetzungsstruktur der zweiten Säule oben S. 14 f.

⁹¹ Auflistung entnommen aus: BMEL, Den Wandel gestalten, Zusammenfassung zum GAP-Strategieplan 2023-2027 (Stand: 20. März 2023), S. 31, abrufbar unter: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/EU-Agrarpolitik-Foerderung/gap-strategieplan-kurzueberblick.pdf?__blob=publicationFile&v=5 (zuletzt aufgerufen am 15.08.2023).

- Bodenschutz: Anlage von Erosionsschutzflächen, konservierende Bodenbearbeitung, vielfältige Kulturen im Ackerbau.
- Biodiversität: u.a. naturschutzorientierte Bewirtschaftung von Grünland und Ackerflächen, naturschutzorientierte Beweidung, kooperative Biodiversitätsmaßnahmen.
- Wald: u.a. Waldumweltmaßnahmen zur naturgemäßen Waldbewirtschaftung.
- Wald: Einkommensausgleich Aufforstung.
- Ökologischer Landbau: Umstellung und Beibehaltung.
- Tierschutz: Weidehaltung, besonders tiergerechte Haltung, z. B. mit Einstreu oder Außenauslauf.
- Genetische Ressourcen: u.a. Erhalt der Vielfalt tier- und pflanzengenetischer Ressourcen.
- Ausgleichszulage: Berggebiete und andere natürlich benachteiligte Gebiete.
- Natura 2000: Ausgleich für rechtliche Einschränkungen auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen.

b) Investive Interventionen

Hinzu kommen folgende 19 Interventionen im investiven Bereich:⁹²

- LEADER: Förderung einer von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklung. Investitionen in landwirtschaftliche Unternehmen: u.a. Modernisierung von Betrieben, Verbesserung der Haltungsbedingungen von Nutztieren.
- Investitionen in land- und forstwirtschaftliche Infrastrukturen.
- Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Marktstruktur).
- Nicht-produktive wasserwirtschaftliche Investitionen: Minderung der stofflichen Belastungen, naturnahe Gewässerentwicklung, Stabilisierung des Wasserhaushalts in der Landschaft, Anpassung des landwirtschaftlichen Wassermanagements an die Folgen des Klimawandels.
- Wasserwirtschaftliche Infrastruktur: Küstenschutz, Hochwasserschutz an Binnengewässern, überbetriebliche Bewässerungsanlagen.
- Nicht-produktive Investitionen im Forstsektor: naturnahe Bewirtschaftung, Brandschutz.

⁹² Auflistung entnommen aus: *BMEL*, Den Wandel gestalten, Zusammenfassung zum GAP-Strategieplan 2023-2027 (Stand: 20. März 2023), S. 31 f., abrufbar unter: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/EU-Agrarpolitik-Foerderung/gap-strategieplan-kurzueberblick.pdf?__blob=publicationFile&v=5 (zuletzt aufgerufen am 15.08.2023).

- Nicht-produktive Investitionen zum Schutz natürlicher Ressourcen: Investitionen zur Bewahrung natürlicher Ressourcen, Naturschutz- und Umweltplanungen, Umwelt- und naturschutzbezogene Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit.
- Infrastruktur: Breitband- und Mobilfunknetz, IT-Technik in Bildungseinrichtungen.
- Integrierte ländliche Entwicklung: u.a. Dorfentwicklung, dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturen, Neuordnung ländlichen Grundbesitzes, lokale Basisdienstleistungen, kulturelles Erbe.
- Diversifizierung: Schaffung nicht-landwirtschaftlicher Tätigkeiten in landwirtschaftlichen Betrieben.
- Niederlassungsbeihilfe für Junglandwirtinnen und Junglandwirte.
- Förderung der Gründung und Entwicklung nicht-landwirtschaftlicher Unternehmen in ländlichen Gebieten.
- Investitionen in IKT-Ausstattung in Bildungseinrichtungen.
- Risikomanagementinstrumente: insbes. Förderung von Versicherungsprämien.
- Netzwerke und Kooperationen: u.a. Nachhaltigkeit, AUKM.
- Europäische Innovationspartnerschaft für landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit (EIP-AGRI) durch Zusammenarbeit zwischen Forschung, Entwicklung und Praxis.
- Beratungsdienste: Beratung und Einrichtung von Diensten.
- Qualifizierung, Demonstrationsvorhaben, Wissensaustausch.

11. Schaubild zu den Förderschwerpunkten der zweiten Säule

Abb. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Förderschwerpunkte der 2. Säule (bezogen auf EU-Mittel und nationale Mitfinanzierung; gerundet), abrufbar unter: <https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/gap/gap-strategieplan.html> (zuletzt aufgerufen am 15.08.2023).

12. Begriffsbestimmungen

Horizontale Begriffsbestimmungen finden sich in den §§ 3-9 GAPDZV. Begriffsbestimmungen für die förderfähige Fläche für Direktzahlungen sind in §§ 11-13 GAPDZV normiert. Die Begriffsbestimmungen der landwirtschaftlichen Tätigkeit, der landwirtschaftlichen Fläche, des Ackerlandes, der Dauerkulturen, des Dauergrünlandes, des aktiven Betriebsinhabers sowie die Teilbestimmungen in § 9 GAPDZV zum Junglandwirt sind Begriffsbestimmungen i.S.d. § 33 Abs. 1 S. 1 GAPDZG mit der Folge, dass sie ebenfalls zur Anwendung kommen für die Konditionalität und die Interventionskategorien in bestimmten Sektoren, vgl. § 10 GAPDZV.

- Landwirtschaftliche Tätigkeit, § 3 GAPDZV

Nach § 3 Abs. 1 GAPDZV umfasst der Begriff landwirtschaftliche Tätigkeit im Grundsatz, die zur Bereitstellung privater und öffentlicher Güter beitragen kann, die Erzeugung (einschließlich Tätigkeiten wie Anbau, auch mittels Paludikultur oder in einem Agroforstsystem, Ernten, Melken, Zucht oder Aufzucht von Tieren oder Haltung von Tieren für landwirtschaftliche Zwecke) von in Anhang I des AEUV aufgeführten landwirtschaftlichen Erzeugnissen, ausgenommen Fischereierzeugnisse, den Betrieb von Niederwald mit Kurzumtrieb (vgl. § 6 Abs. 3 GAPDZV) sowie die Erhaltung einer landwirtschaftlichen Fläche in einem Zustand, der sie für die Beweidung oder den Anbau geeignet macht (vgl. § 3 Abs. 2-6 GAPDZV).

- Landwirtschaftliche Fläche, § 4 GAPDZV

Nach § 4 Abs. 1 GAPDZV umfasst landwirtschaftliche Fläche Ackerland, Dauerkulturen und Dauergrünland, und das auch, wenn diese auf der betreffenden Fläche ein Agroforstsystem i.S.d. § 3 Abs. 2 GAPDZV bilden.

- Ackerland, § 5 GAPDZV

Nach § Abs. 1 GAPDZV umfasst der Begriff Ackerland Flächen, die für den Anbau landwirtschaftlicher Kulturpflanzen genutzt werden und nicht Dauergrünland oder Dauerkulturen sind. Brachliegende Flächen werden hiervon ebenfalls umfasst.

- Dauerkulturen, § 6 GAPDZV

Nach § 6 Abs. 1 GAPDZV umfasst der Begriff Dauerkulturen Flächen, auch wenn sie nicht für die Erzeugung genutzt werden, mit nicht in die Fruchtfolge einbezogenen Kulturen außer Dauergrünland, die für die Dauer von mindestens fünf Jahren auf den Flächen verbleiben und wiederkehrende Erträge liefern, einschließlich Reb- und Baumschulen sowie Niederwald mit Kurzumtrieb (siehe zu letzteren § 6 Abs. 2 GAPDZV).

- Dauergrünland, § 7 GAPDZV

Nach § 7 Abs. 1 GAPDZV umfasst der Begriff Dauergrünland Flächen, auch wenn sie nicht für die Erzeugung genutzt werden, die auf natürliche Weise durch Selbstaussaat oder durch Aussaat zum Anbau von Gras oder anderen Grünfütterpflanzen (siehe hierzu § 7 Abs. 2 GAPDZV) genutzt werden, seit mindestens fünf Jahren (siehe hierzu § 7 Abs. 6 GAPDZV) nicht Bestandteil der Fruchtfolge (siehe hierzu § 7 Abs. 4 GAPDZV) sind und seit mindestens fünf Jahren nicht gepflügt (siehe hierzu § 7 Abs. 5 GAPDZV) worden sind.

Weitere Fälle, die unter den Begriff des Dauergrünlandes subsumiert werden können sind in den Absätzen 3, 7-9 des § 7 GAPDZV geregelt.

- Aktiver Betriebsinhaber, § 8 GAPDZV

Nach § 8 GAPDZV ist ein aktiver Betriebsinhaber ein Betriebsinhaber,

1. der nach den Vorschriften des Siebten Buches des Sozialgesetzbuches – Gesetzliche Unfallversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254) in der jeweils geltenden Fassung Mitglied in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung ist,

2. dessen Unternehmen Mitglied in der in Nummer 1 genannten Unfallversicherung ist,

3. der den §§ 125 oder 128 des Siebten Buches des Sozialgesetzbuches unterliegt,

4. der oder dessen Unternehmen ohne die Anwendbarkeit des Titels II der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. L 166 vom 30.4.2004, S. 1; L 200 vom 7.6.2004, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2019/1149 (ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 21) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung Mitglied in der Nummer 1 genannten Unfallversicherung wäre,

5. der für das Vorjahr zu dem Jahr, für das ein Antrag auf Direktzahlungen gestellt wird, vor Anwendung von Sanktionen keinen Anspruch auf Direktzahlungen von über 5 000 Euro hatte, oder

6. der

a) für das Vorjahr zu dem Jahr, für das ein Antrag auf Direktzahlungen gestellt wird, keine Direktzahlungen beantragt hat und

b) einen Anspruch hat, bei dem der Betrag, der sich ergibt durch die Multiplikation des Betrags von 225 Euro mit der Hektarzahl der förderfähigen Flächen, die er in dem Sammelantrag nach § 5 des GAP-InVeKoSG im Jahr der Antragstellung angegeben hat, nicht größer als 5 000 Euro ist.

- Junglandwirt, § 12 GAPDZG i.V.m. § 9 GAPDZV

Nach § 12 Abs. 1 GAPDZG ist ein Junglandwirt eine natürliche Person, die sich erstmals in einem landwirtschaftlichen Betrieb als Betriebsleiter niederlässt und im Jahr der Niederlassung nicht älter als 40 Jahre ist. Daneben muss der Junglandwirt gem. § 9 GAPDZV über eine bestandene Abschlussprüfung in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf des Ausbildungsbereichs Landwirtschaft oder einen Studienabschluss im Bereich der Agrarwirtschaft verfügen, erfolgreich an von den zuständigen Stellen der Länder anerkannten Bildungsmaßnahmen im Agrarbereich zur Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten zur Führung eines landwirtschaftlichen Betriebs in einem Umfang von mindestens 300

Stunden teilgenommen haben oder mindestens zwei Jahre in einem oder mehreren landwirtschaftlichen Betrieben tätig gewesen sein.

- Förderfähige Fläche für die Direktzahlungen, §§ 11-13 GAPDZV

Eine förderfähige Fläche liegt dem Grunde nach vor, wenn eine Fläche mindestens hauptsächlich (vgl. § 12 GAPDZV) für die landwirtschaftliche Tätigkeit genutzt wird und dem Betriebsinhaber an dem Tag zur Verfügung stehen, bis zu dem der Sammelantrag eingereicht werden kann (vgl. zum Zeitpunkt § 13 GAPDZV).